

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	170
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК ЛИНГКУЛЬТУРЕМА

АННОТАЦИЯ

Фразеологизмы сегодня имеют разные направления лингвистических исследований, и одним из них является изучение их лингвокультурологических особенностей. Основной исследовательской единицей науки лингвокультурологии является лингвокультурема. Целью данной статьи является изучение лингвокультурологических аспектов фразеологических единиц. Первоначально изучались ученые, изучавшие лингвокультурологический аспект фразеологизмов, их взгляды, определения лингвокультурема. Были рассмотрены определения фразеологизмов как лингвокультурем, а в качестве примеров изучены лингвокультурологические свойства примеров, взятых из английских фразеологизмов.

Ключевые слова: phraseological unit, linguocultureme, culture, linguistic and extralinguistic factors, semantics, cultural and spiritual coloring

Kirish (Introduction). Turli til madaniyatlari vakillari atrofda voqelikni o'ziga xos tarzda idrok etadilar va izohlaydilar. Bundan tashqari, turli til madaniyatlari vakillarining voqelik voqeligini idrok etishi va talqin qilishlari sezilarli darajada farq qiladi, buni quyidagi misollar tasdiqlaydi: rusiyazabon va o'zbekzabon til madaniyati vakillari pulni qora kun uchun (на черный день), ingliz tilida so'zlashuvchi til madaniyati esa yomg'irli kun (for a rainy day) uchun pul tejashadi. For a rainy day, yomg'irli kun (so'zma-so'z - yomg'irli kun uchun: aftidan, buni Buyuk Britaniya tumanli, yomg'irli ob-havo ko'p bo'lishi bilan tavsiflanishi bilan izohlash mumkin); ingliz tilidagi "there is a black sheep in every flock, family (so'zma so'z: har bir oilada qora qo'y bor)", rus tilidagi "Паршивая овца все стадо портит" birikmasiga va o'zbek tilida "bitta tirraqi buzoq, bir to'p podani buzadi" birikmasiga mos keladi. Bu misollarda ayni bir hil ma'noni ifodalash uchun turli til madaniyatlarida boshqa boshqa hayvonlardan foydalanilgani bu xalqlarning madaniyatidagi farqlar bilan bog'liqdir.

Bu nafaqat turli madaniyat vakillarining atrofda voqelikka turlicha dunyoqarashi, balki til va madaniyatda muhrlangan va ma'lumotni saqlash va to'plash vositasi sifatida ishlaydigan jamoaviy xotira bilan ham bog'liq. Kollektiv xotira "umumiy bilim" tushunchasi bilan o'zaro bog'liq bo'lib, uning asosida muloqot jarayonida yangi tarkib - kommunikantlarning birgalikdagi ijodi mahsuli quriladi. Voqelikning idrok etilayotgan va talqin qilinadigan voqeliklari tilda mustahkamlanib, so'z bilan ifodalanadi. Bu til va madaniyat o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikdir. Darhaqiqat, tilda insonni o'rab turgan real dunyo, uning hayotining real sharoitlarigina emas, balki xalqning ijtimoiy o'z-o'zini anglashi, uning mentaliteti, milliy xarakteri, turmush tarzi, dunyoqarashi, an'analari, urf-odatlarini, axloqi, qadriyati ham aks etadi.

Til insonning dunyo haqidagi bilimlarini shakllantirish va tizimlashtirishining eng muhim qurollaridan biridir. Faoliyat jarayonida obyektiv dunyoni aks ettirgan shaxs bilish natijalarini so'zda mustahkamlaydi [1, 48]. Tilning frazeologik tarkibi imo-ishora tizimining eng o'ziga xos qismidir, chunki u madaniyat haqidagi bilimlarni to'playdi va xalqning madaniy va tarixiy tajribasini va ushbu tilning rivojlanish xususiyatlarini eng aniq aks ettiradi.

Tilning frazeologik tarkibini frazeologiya fani o'rganadi va uni mustaqil fan sifatida ajralib chiqishi natijasida bu fanda turli zamonaviy tadqiqot yo'nalishlari vujudga kelgan, va bu yo'nalishlarning har biri o'z tadqiqot obyekti, predmetiga ega (T.N. Fedulenkova, 2011:77). Quyidagi yo'nalishlar frazeologiyani turli aspektlarini o'rganadi:

- Frazeologik birliklarning (FB) morfologik-grammatik xususiyatlarini o'rganish;
- FB.larning struktural turlarini o'rganish;
- FB.larning semantik, stilistik, kognitiv, pragmatik xususiyatlarini o'rganish;
- Tillarning territorial shevalariga xos frazeologiyani o'rganish;
- Yozuvchilarning o'ziga xos frazeologik idiosillini aniqlash;
- FB.larning lingvomadaniy aspekti va ularning o'ziga xos milliy-madaniy bo'yoqdorligini o'rganish.

Keltirilgan yo'nalishlardan biri frazeologik birliklarni o'rganishning lingvomadaniy aspekti bo'lib, bu borada so'nggi yillar ichida jahonda va yurtimizda turli izlanishlar olib borilgan. Frazeologiyani lingvomadaniy hususiyatlarini o'rganishda til birligining tarkibidagi madaniy semantikani jonlanishini tadqiq qilish muhim hisoblanadi, bu yo'nalishda Yu.M. Lotman, V.N. Toporov, V.V. Ivanov, B.A. Uspenskiylarning ilmiy ishlari diqqatga sazovordir.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review)

Frazeologik birliklarni lingvomadaniy nuqtai nazardan o'rganish asoslarini V.N. Teliya va u tashkil qilgan lingvistik maktab olimlari (V.V. Krasnix, V.A. Maslova, V.I. Shaxovskiy, D.O. Dobrovolskiy) atroflicha o'rganishgan.

O'zbek olimlaridan Sh. Raxmatullayev, A. Mamatov, Q. Hakimov, Sh. Akmamatova, U. Rashidovlar frazeologik birliklarni turli jihatlarini, jumladan, ma'no, uslubiy, grammatik-semantik hususiyatlarini, ularning matndagi pragmatik imkoniyatlarini tadqiq qilishgan.

Ingliz, rus, o'zbek tillaridagi frazeologik birliklarni lingvomadaniy hususiyatlarini madaniyatlararo chog'ishtirma lingvistik usul bilan taqqoslash bo'yicha D.U. Ashurova, M.R. Galiyevlarning ilmiy izlanishlari muhim ahamiyat kasb etadi (Ashurova, Galiyeva, 2019).

Lingvomadaniyatshunoslik (lingvokulturologiya) va frazeologiyani o'zaro aloqasi V.N. Teliya tomonidan berilgan quyidagi ta'rifda o'z aksini topishi mumkin: "Frazeologiya - bu insonlarning milliy va madaniy shaxsiyati o'z aksini topadigan ko'zgudir". Uning fikricha, frazeologik birliklar lingvokulturologiyani eng yorqin birliklari (lingvokulturema) bo'lib hizmat qiladilar. Frazeologik birliklarning ichki shakli ko'p hollarda milliy-madaniy hayot elementlaridan tashkil topadi, chunki ular u yoki bu xalqning madaniy-ma'naviy qadriyatlari bilan bog'liq bo'lgan tarixiy, axloqiy, diniy va ma'naviy tajribasining mahsulidir (Teliya, 1993:302).

V.A. Maslovaning ta'kidlashicha, frazeologik birliklar milliy tilning "qalbi, yuragi" bo'lib, muayyan tilning ruhiyatini va xalqning noyob fazilatlarini, urf odatlarini ifodalovchi til birliklari hisoblanadi. Lingvomadaniyatshunoslik fanining alohida bo'limlaridan biri hisoblangan frazeologik yo'nalishning asosiy maqsadi ma'lum bir xalqning "madaniyat" tili qay tarzda frazeologik birliklarning tarkibiga va ichki tuzilmasiga mujassamlanishini o'rganishdan iborat (Maslova, 2007).

Lingvomadaniyatshunoslikning eng muhim obyektlaridan biri bu lingvokulturemadir. Lingvokulturema o'zida madaniy (kulturologik) axborot tashuvchi asosiy til birligi hisoblanadi (Ashurova, Galiyeva, 2019:91). U o'zida lingvistik va ekstralingvistik ma'nolarni, jumladan madaniy ahamiyatga ega ma'nolarni ham mujassamlashtiradi, va aynan shu hususiyati bilan so'zlardan farq qiladi.

O'zbek tilshunosi prof. O'.Yusupovning ta'kidlashicha: "Lingvokulturema, o'zining ichki semantikasida (ma'nosida) ma'lum bir madaniyatning biror bo'lagini aks ettiruvchi til yoki nutq birligi hisoblanadi. Lingvokulturemalarga misol tariqasida madaniy markerlangan so'zlar, iboralar, frazeologik birliklar, so'z birikmalari, gaplar, paremiyalar, murakkab sintaktik butunliklar, matnlar va etiket qoidalarini mujassamlashtirgan matnlar kiradi. Lingvokulturema o'zagida mazmun va ifoda plani yotadi, ulardagi ifoda plani yuqorida ko'rsatilgan birliklar orqali namoyon bo'lsa, mazmun planini esa o'sha birliklarning semantikasini tahlil qilish orqali o'rganish mumkin" [10].

Lingvomadaniyat zamonaviy antropotsentrik lingvistik paradigmadagi lingvistik birlik sifatida turlicha izohlanadi, xususan:

1. lingvistik-madaniy tahlilning asosiy birligi [8:11];
2. nafaqat til (lingvistik ma'no), balki tegishli belgi bilan ifodalangan madaniyat (nolingvistik madaniy ma'no) segmentlarini ham o'z ichiga oladi [9: 12];
3. ma'lum bir tuzilishdagi lisoiy birlik (nafaqat denotativ-ma'noli ma'noni, balki ma'lum madaniy konnotatsiyalarni ifodalovchi madaniy semalarni ham o'z ichiga oluvchi leksema yoki frazeologik birlik) [14:21].

Lingvokulturemalarning shakllanishida turli omillarning ta'siri kuzatiladi, misol tariqasida ma'lum xalqning asrlar davomida shakllangan urf-odat va qadriyatlari, ularning adabiyotida va tarixida shakllangan siymolar, madaniy va ma'naviy qiymatga ega ma'lumotlarni ko'rsatish mumkin. Ularni ma'lum bir xalq tilida paydo bo'lib keng tarqalishida nafaqat lingvistik, balki tilga oid

bo'lmagan, ya'ni ekstralingvistik omillarning ham ahamiyati katta. Lingvokulturemalarni yaratilishiga ta'sir ko'rsatuvchi manbalarni quyida berilgan chizmadagi keltiramiz.

1-rasm. Lingvokulturemalarning asosiy manbalari

- Tadqiqot metodologiyasi (Research methodology)

Frazeologik birliklarni ham lingvokulturema deb atash olimlar tomonidan maqsadga muvofiq deb topilgan. Frazeologik birliklar yoki lingvokulturemalarni keng ko'rib chiqish bilan biz tushunishning mutlaqo yangi darajasiga - lingvistik shaxsga, so'ngra tegishli etnik guruhdagi dunyoning lingvistik manzarasiga erishishimiz mumkin.

Frazeologik iboraning turg'un tuzilishi uning intralingvistik idiomatikligini va frazeologik birlik ma'nosining tarkibiy qismlarining tegishli ma'nolaridan kelib chiqmasligini yaratadi. Muayyan madaniyatga xos bo'lgan va frazeologik aylanishda o'z aksini topgan muayyan munosabat, urf-odat va an'analar avloddan-avlodga o'tib boradi, bu esa boshqa tilga so'zma-so'z tarjima qilish imkonini bermaydi.

Masalan, *be one's cup of tea* - "o'ziga yoqadigan, mos ishni qilish" ingliz choy ichish an'anasi bilan bog'liq. Buyuk Britaniyaning iqlim xususiyatlari bu mamlakat hayoti haqidagi stereotipik g'oyalarni aks ettiruvchi ba'zi frazeologik birliklarning paydo bo'lishiga ham ta'sir ko'rsatdi: "it never rains but it pours", - "muammo yolg'iz kelmaydi, bir kelsa qo'sha kelar", "be under the weather" - "o'zini yomon his qilish" [12, p. 5, 59, 262].

Frazeologik birlikning assotsiativ-majoziy asosi (ichki shakl) va turli xil konnotatsiyalar ma'lum bir etnik guruhning madaniy ma'lumotlari: miflar, tarixiy voqealar, moddiy madaniyat elementlari bilan uzviy bog'liqdir. Misol uchun, *set the Thames on fire* iborasi "Ajoyib yoki hayajonli narsalarni qilish; nihoyatda hayajonli, ommabop, taniqli, va hokazo bo'lish (Londondagi Temza daryosiga ishora qiladi, ko'pincha salbiy baho ishlatiladi)". Birinchi navbatda Buyuk Britaniyada ishlatilgan bu ibora Londonda bo'lgan tarixiy ahamiyatga ega yong'in bilan bog'liqdir.

Ikkinchi manbada, ssliida bu iboraning asl ma'nosi Buyuk Britaniyaning janubida oqayotgan Daryo bilan aloqasi yo'qligiga ishoniladi. Elak (temes) yordamida unni tegirmonda olib elaklangan. Agar ishchi g'ayratli bo'lsa, ishni tez va izchil qilgan bo'lsa, un elakning metall rimiga nisbatan ishqalanishdan qizdirishi va chang kabi porlashi mumkin edi. Agar u "g'ayrat bilan ishlamagan" bo'lsa, bu kabi unning porlashi sodir bo'lmagan ekan.

Tegirmonning egasi, xodimni yollagan, unga elakni bergan va u ishni qanday bajarayotganini ko'rgan. Yaxshi ishlamagan ishchiga shu jumlanı aytgan: *You'll never set the temse on fire* – Siz hech qachon temsega (elakka) o't qo'yolmaysiz.

Ushbu iboraning kelib chiqishining aqlli versiyasi ingliz yozuvchisi, muharriri va huquqshunosi Uilyam Keru Hazlitt tomonidan “English proverbs and proverbial phrases collectes from the most authentic sources” lug'atida mustahkamlangan (London, 1869).

- **Tahlil va natijalar (Analysis and results)**

Lingvokulturemalar tuzilishi jihatidan soʻz, soʻz briliklari, paragraflar, va xattoki butun matn orqali ham ifodalanishi mumkin. Frazeologik birliklar ham lingvokulturema boʻlib kelishlari mumkin, ammo ularning hammasi bunday hususiyatga ega emas, faqatgina milliy madaniy markerlangan ma'lumotga ega frazeologizmlar lingvokulturema boʻla oladi. Misol tariqasida, “water”, “suv” komponenti qatnashgan frazeologik birliklarni keltirishni lozim topdik. **To be in low water (moliyaviy qiyinchilikka duch kelmoq), to be in hot water (qiyin vaziyatga tushib qolmoq), to be in smooth water (qiyinchiliklarni yengib oʻtmoq)** kabi frazeologik birliklar faqatgina koʻchma ma'noga ega birliklar, ya'ni hech qanday kulturologik markerlangan axborotga ega emas birliklar deb aytsak boʻladi. Shunga oʻxshash vaziyatlarga tushib qolgan insonlarga nisbatan foydalaniladigan **to be in deep waters (qiyin ahvolda qolmoq), go through fire and water, waters of forgetfulness, weak as water, unstable as water** kabi frazeologik birliklar Injildan olingani uchun, madaniy markerlangan birliklar hisoblanadi. **“To be in deep waters” (qiyin ahvolda qolmoq)** iborasining kelib chiqishi Bibliya yozilgan davriga borib taqaladi. Bu Bibliyadagi metafora, Zabur 69:14 da shunday deyilgan (www.theidioms.com): “Deliver me out of the mire, and let me not sink: let me be delivered from them that hate me, and **out of the deep waters**”. Keying ibora **“Go through fire and water” (qiyinchilik, azob uqubatlarni yengib oʻtmoq)** ham Injilda qoʻllanilgan (**Psalm 66:12**): “You let people ride over our heads; we went through fire and water, but you brought us to a place of abundance” (<https://biblehub.com/psalms/66-12.html>).

Bu ibora keng qoʻllana boshlanishiga yana bir sabab o'rta asrlarda ayblanuvchini qizdirilgan temir ustida ushlab turish yoki yurgazish, yoki ularni suvga tashlash shaklida sud qilish amaliyotiga ishora qilingan. Insonlarning bunday azobni yengib oʻtishlaridagi holatlariga oʻxshatish orqali xalq tilida qiyin vaziyatlarni boshidann oʻtkazgan insonlarga nisbatan bu frazeologik birlik ishlatila boshlagan. Shu sababli, “go through fire and water” frazeologik birligini ham lingvokulturema deb atashimiz mumkin.

Har qanday tilning frazeologiyasi xalq madaniyati, tarixi, milliy mentaliteti va turmush tarzini aks ettirishi azaldan e'tirof etilgan [3]. Shuning uchun frazeologik birliklar o'z tabiatiga ko'ra hayotning barcha sohalariga tegishli bilim tuzilmalarini etkazish uchun mo'ljallangan. Ushbu pozitsiyadan frazeologik birliklarni diniy, mifologik, adabiy, tarixiy bilim tuzilmalarini ifodalovchi o'ziga xos guruhlariga bo'lish mumkin. “Fire and brimstone” (hell and afterlife punishment”), “go through fire and water” (to undergo great difficulties or dangers) - "Olov va oltingugurt" (do'zax va oxirat jazosi), "olov va suvdan o'tish" (katta qiyinchilik yoki xavf-xatarni boshdan kechirish) frazeologik birliklarida diniy bilim tuzilmalarining (Injildan olingan) ifodalanishini kuzatishimiz mumkin. Yana bir misol, **“Promethean fire”** kuch va hokimiyatga to'xtovsiz intilishni anglatadi. Bu ibora mifologik bilimlar tuzilishini ifodalaydi va konnotativ ma'no Zevsdan olov mash'alini o'g'irlagan Prometey xudosi haqidagi afsona bilan bog'liqdir [6].

Insoniyatning ham hayotiy, ham axloqiy qadriyatlarini ifodalovchi **“keep the home fires burning”- “uyning o'chog'ini yoqib turish”** degan ibora ham bor. Shu nuqtai nazardan, olovning ma'nosi oilaning kundalik ehtiyojlari, hayot uchun muhim bo'lgan narsalarni anglatadi. Butun idioma kundalik tartibni saqlash va uydagi hayot ehtiyojlarini ta'minlashni anglatadi. Axloqiy nuqtai nazardan, bu har qanday yetuk shaxsning o'z oilasi oldidagi mas'uliyatidir. Demak, biz ushbu frazeologik birlikda ham hayotiy, ham axloqiy qadriyatlarining ifodalanishini kuzatishimiz mumkin edi. Shuningdek, **“put someone's bacon out of fire”, “put out a fire”** olovdan qutqarmoq kabi misollar do'stlaringizni qo'llab-quvvatlash uchun, kimnidir muammo yoki baxtsizlikdan saqlash yoki qutqarish uchun ishlatiladi. Bular ham axloqiy qadriyatlar namunasidir. Bu iboraning birinchi qo'llanilishi 1914 yilda Ivor Novello tomonidan yozilgan qo'shiqda kuzatilgan. Bu urush tushunchalariga ta'sir qilgan Britaniya vatanparvarlik qo'shig'i edi. Bu qo'shiqdan keyin bu ibora idiomaga aylandi va ingliz tilida qoldi

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Dunyoni lingvistik belgilar bilan bog'lashning o'ziga xos shakli - frazeologik birliklar asosi ham milliy va madaniy standartlar, ramzlar, stereotiplar bo'lishi mumkin. Ma'lumki, har bir madaniyatning o'ziga xos me'yorlari mavjud bo'lib, ular o'z qadriyatlarini va madaniy me'yorlari nuqtai nazaridan atrofdagi dunyoga qarashni, uni tushunish va talqin qilishni va shunga mos ravishda dunyoning o'ziga xos milliy-tipik o'lchovini aks ettiradi. Tildagi me'yorlar turg'un qiyoslash shakliga ega, ya'ni frazeologik birliklar vazifasini bajara oladi.

Frazeologik birliklarning shakllanishida madaniyatga tegishli asosiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan belgilangan obyektning individual xususiyatlari tufayli so'zning ichki shakli muhim rol o'ynaydi. Madaniy ahamiyatga ega ma'lumotni frazeologik birlikning ichki shaklidan olish mumkin, chunki u tabiatan yashirin bo'lgan va lingvistik ma'nolar orqasida yashiringan madaniy ma'lumotlarning bir turini o'z ichiga oladi. Ushbu madaniy ahamiyatga ega ma'lumotlar madaniyatning xususiyatlari va xususiyatlarini, shuningdek, madaniyat tasvirlarini aks ettiradi - miflar, arxetiplar, urf-odatlar va an'analar, tarixiy voqealar va moddiy madaniyat elementlarini aks ettirgan.

Shunday qilib, frazeologik birliklarning shakllanishining o'zida, ya'ni tasvirlarni tanlashda ularning madaniy va milliy stereotiplar va me'yorlar bilan bog'liqligini kuzatish mumkin. Keyinchalik bu ma'lumotlar assotsiativ-majoziy asosning madaniyat (standartlar, ramzlar, stereotiplar) bilan bog'liqligini aks ettiruvchi konnotatsiyalarda gavdalanadi va aks etadi.

Milliy xarakterni frazeologik birliklar orqali o'rganish lingvokulturologiyada asosiy o'rinni egallaydi. Majoziy iboralarning lingvistik xotirasi madaniyatning o'tgan merosini, har bir etnik guruhning madaniy identifikatsiyasi uchun muhim bo'lgan standartlar, ramzlar va stereotiplarning birlashmalari va asoslarini saqlaydi va takrorlaydi. Shunday qilib, frazeologizm alohida til madaniyatining teranligi va milliy xususiyatlarini ochib beruvchi, madaniy jihatdan belgilangan lingvistik hodisadir, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Maqolada qilingan tahlil natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

- 1) frazeologik birliklar o'zlarida nafaqat lingvistik, ba'liki ekstra-lingvistik ma'lumotni ham birlashtiradilar.
- 2) Ular biron bir xalqning madaniyati, tarixi va ma'naviy qadriyatlarini ochib berganlari tufayli frazeologik birliklarni lingvokulturema deb tan olish mumkin.
- 3) Ammo shuni ta'kidlash joizki, har bir frazeologik birlik ham lingvokulturema bo'la olmaydi, chunki buning uchun ularning semantikasida madaniy markerlangan axborot mavjud bo'lishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Федуленкова, Т. Н., & Бечина, И. В. (2011). Современные направления в изучении фразеологии. Известия Байкальского государственного университета, (3).
2. Ashurova D.U., Galieva M.R. Stylistics of Literary Text. – Tashkent: Turon-Iqbol, 2016. – 272 p.
3. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Изд.центр академия, 2007.
5. Komilova G. Linvokulturologiya yangi fan sifatida// "Экономика и социум" №12 (91) 2021
6. Vorobev V.V. Lingvokulturologiya. - M., 2008. - 336 b.
7. Saidova M., Qo'ziev U. Lingvokulturologiya. - Namangan, 2017. - 127 b.
8. Tarasov B.F. Yazik kak sredstvo translyatsii kulturi.- M., 2000. - 53 s.
9. To'xtaxodjaeva N.A. Badiiy tarjimada lingvokulturemalarning ifodalanishi (ingliz va o'zbek tillari misolida). F.f.f.d. (Phd) diss. Avtoref. - T., 2017.
10. Yusupov O'. Tilshunoslikda yangi yo'nalishlar va ularda ishlatiladigan ayrim istilohlar. Filologiya masalalari. - T., 2011. - №2. - B. 9-15.

11. Cambridge Idioms Dictionary. 2nd edition. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006
12. Cambridge International Dictionary of English. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 1774 p.
13. Collins Cobuild Dictionary of Idioms. – Glasgow, Harper Collins Publishers, 1998, 2002, 2006, 2011
14. Dictionary of the Bible and Western Culture. Ed. by M.A. Beavis, M.J. Gilmour. Sheffield Phoenix Press Ltd. 2012. – 642 p.
15. www.theidioms.com
16. <https://biblehub.com/psalms/66-12.html>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000